

BRYUKVANING BIOLOGIK VA SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

A.J.Shokirov-professor

J.B.Rajabov -Tayanch doktoront

Annototsiya. Ushbu maqolada no'ananaviy bryukva ekinining botanik tasnifi, kelib chiqish markazlari, asosiy ekib yetishtiriladigan hududlar, biologik xususiyatlari, nav xususiyatlari, axamiyati, shifobaxshlik xususiyatlari, oziqaviy tarkibi, kimyoviy tarkibi va inson organizimi uchun ko'plab foydali xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: Bryukva, Ildizmeva, anemiya, osteoporoz, diuretik, antioksidant, radikallar, immunitet, ateroskleroz, foydali bakteriyalar, saraton, yog'lar, shakar, kraxmal, xolestrin, trans yog'lar, protein, vitaminlar.

Аннотация. В статье представлена ботаническая классификация, происхождение и история нетрадиционной культуры брюквы, приведена информация о центрах производства, основных районах возделывания, биологических особенностях, сортовых особенностях, значении, лечебных свойствах, пищевом составе, химическом составе и многих полезных свойствах для организма человека.

Ключевые слова: Брюква, корнеплод, анемия, остеопороз, мочегонное, антиоксидант, радикалы, иммунитет, атеросkleroz, полезные бактерии, рак, жиры, сахар, крахмал, холестерин, транс жиры, белок витамины.

Annotation. This article presents the botanical classification, origin, and history of the non-traditional rutabaga crop, information is provided on the centers of origin, main cultivation areas, biological characteristics, varietal characteristics, importance, medicinal properties, nutritional composition, chemical composition, and many beneficial properties for the human body.

Key words: Rutabaga, crop, anemia, osteoporosis, diuretic, antioxidant, radicals, immunity, atherosclerosis, beneficial bacteria, cancer, fats, sugar, starch, cholesterol, trans fats, protein, vitamins.

Kirish. Qishloq xo'jaligi sohasida sabzavotchlik tarmog'ining asosiy vazifasi aholini yil davomida tannarhi arzon, vitaminlarga boy sabzavotlar bilan ta'minlashdir. Bu borada Respublikamizda kehg qamrovli isloxotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni ijrosini ta'minlash, meva-sabzavot va uzumchilik sohasida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport hajmini oshirish, foydalanishdan chiqqan va lalmi yerlarni o'zlashtirish, paxta, g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarga eksportbop qishloq xo'jaligi ekinlari ekishni ko'paytirish, shuningdek, bog', tokzor va issiqxonalar imkoniyatlaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan ishlab chiqilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini

rivojlantirishning Harakatlar strategiyasini beshta ustuvor yo'nalishi dasturidan kelib chiqib, aholini arzon sut, go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik sohalarini rivojlantirish, ularning ozuqa bazasini mustahkamlash maqsadida ozuqabop ekinlar maydonini kengaytirish, don va ko'kat massa hosildorligini ko'paytirish, oziq-ovqat sanoatini arzon, biologik toza mahsulot ishlab chiqish uchun xom-ashyo sifatida foydalana oladigan o'simlik manbalarini izlab topish, yangi nav va duragaylarini yaratish, ularni boshlang'ich urug'chiligini olib borish bo'yicha o'z ma'ruzalarida fikrlarini ta'kidlab o'tgan.

Bryukva (*Brassica napus rapifera*) — krestguldoshlar oilasiga mansub ildizmevali ikki.yillik o't o'simlik, xashaki ekin (qisman oziq-ovqatga ham ishlatiladi). Yevropa, Shim. Amerika, Avstraliya, Rossiyaning noqora tuproq zonasida yetishtiriladi.

Ekilganidan keyin birinchi yili yirik ildizmeva va yirik (uz. 60 sm dan ortiq) savatcha barglar hosil qiladi, keyingi yili gulpoyalar chiqaradi. Mevasi

— urug'li qo'zoq, urug'i mayda. Naviga qarab ildizmevasi uzunchoqyumaloq, yumaloqkonussimon, silindrsimon. Pusti va eti sariq yoki sarg'imgiroq Bryukva karam va sholg'omning gibrididir. Bu ekin tasodifiy chatishish natijasida paydo bo'lgan deb ishoniladi, lekin u uzoq vaqtdan buyon dunyoning ko'plab mamlakatlarida etishtiriladi. Bryukva - ikki yillik o'simlik bo'lib, bitta katta ildiz o'simlik ishlab chiqaradi. Ba'zi manbalarga ko'ra, kelib chiqqan joyi Sibir bo'lib, u erda sholg'om va karamning tasodifiy kesishishi natijasida paydo bo'lgan. Boshqa versiyaga ko'ra, Bryukvaning vatani Shimoliy Evropadir. Uchinchi variant ham bor: madaniyatning taxminiy kelib chiqishi O'rta er dengizi. Bryukva tabiatda uchramaydi.

Bryukva krestguldoshlar oilasiga tegishli bo'lib, karam bilan bitta oilada. Bryukva tasodifiy karam va sholg'omni chatishishi natijasida paydo bo'lgan degan versiya mavjud, ehtimol O'rta er dengizida. Biroq, skandinavialiklar bryukvaning kelib chiqqan joyi O'rta er dengizi ekanini takidlashadi - bu sabzavot haqida birinchi yozma eslatmalardan ma'lum. 1620- yilda shveysariyalik botanik Gaspard Bauhin tomonidan yozilgan asarida keltirilgan bo'lib, u Shvetsiyada yovvoyi holda bryukva o'simligi tabiiy holda o'sishini o'z asarida yozib qoldirgan.

Ko'pincha Skandinaviya, Finlyandiya yoki Rossiyada paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Finlyandiya Tabiiy Resurslar Instituti (hozirgi Luqo) ma'lumotlariga ko'ra, bryukva yoki *lanttu* Shimoliy Yevropada 16-asrdan beri yetishtirilgan. Olimning qayd etishicha, Shvetsiyada yovvoyi Bryukva o'sadi. Aytgancha, Bryukva uchun mashhur "shved sholg'omi" nomi hali ham mavjud. Bryukva Rossiyaga 14-asrda kelgan, 17—18-asrlarda Bryukva Shvetsiya, Finlyandiya, Norvegiya, Germaniya, Angliya, Irlandiya va Fransiyada yetishtirilgan. Uzoq vaqt davomida Rossiyada mashhur bo'lgan, ammo kartoshka paydo bo'lgandan keyin u aholi ratsionida o'z o'rnini yo'qotdi. Hozirgi vaqtda bu ekin Shimoliy Yevropa, Belorussiya, Boltiqbo'yi, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Rossiyaning shimoli-g'arbiy va shimoliy hududlari, Sibir va Uzoq Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan. Bryukva ekish bog'ning istalgan joyida amalga

oshirilishi mumkin, bundan tashqari, Bryukva sovuq hududlarda ham o'stiriladi, chunki urug'lar +1 + 2 darajadan o'sib chiqadi. Biroq, agar siz issiq joylarda yashasangiz, sabzavot birinchi issiqlikdan oldin pishishi uchun uni bahorda iloji boricha erta ekish kerak. Bryukva yaxshi yoritilgan joylarni yaxshi ko'radi. Bryukvaning eng yaxshi o'tmishdoshlari bodring, pomidor, qovoq va dukkaklilardir. U hosilning o'zidan keyin, shuningdek, karam, sholg'om va turpdan keyin 4 yildan keyin ekilganda yaxshi hosil berishi mumkin. Ularda umumiy kasalliklar va zararkunandalar mavjud. Neytral kislotali, unumdor, organik jihatdan boy tuproqlarda yaxshi o'sadi va meva beradi. Nordon tuproqlarda sabzavot k ildizidan qattiq ta'sirlanadi, shuning uchun ularni ekish oldindan yerlarni ohaklash yoki dolomit unini qo'shish kerak. O'simlik engil qumloqli va to'rflil yerlarda yaxshi o'sadi. Almashlab ekish qoidalariga ko'ra, loviya, pomidor, bodring va kartoshkadan keyin bryukva o'simliklarini ekish yaxshidir. Turp, daikon, sholg'om, horseradish, marul va karamdan keyin ildiz sabzavotlarini ekish tavsiya etilmaydi.

Harorat. O'simlik sovuqqa chidamli, ko'chatlar hatto -4 darajaga (uzoq emas) bardosh bera oladi va Bryukva etishtirish uchun optimal harorat +15+18C.

Ekish. Ko'chatlar 4 kundan keyin paydo bo'ladi. bryukva ham ko'chat sifatida, ham erga to'g'ridan-to'g'ri ekish orqali o'stiriladi. Agar siz ko'chatlar yordamida ildiz hosilini o'stirangiz, hosil avgustgacha, ikkinchi variant bilan esa - sentyabr oyining oxirida tayyor bo'ladi. bryukvaning vegetatsiya davri 60-100 kuni tashkil qiladi, bunday diapazon sabzavotning iste'mol qilish va saqlash uchun yaroqliligi bilan bog'liq.

Navlari

- *Вильма* - o'rta mavsumda ekiladigan bryukva navi. Ildiz ekinlari 500 g gacha vaznga ega, juda yaxshi saqlanadi va yangi iste'mol qilish uchun yaroqli.
- *Детская любовь* - o'rta erta nav (niholligidan yig'ib olishgacha 90-110 kun). Ildizli sabzavot yumaloq-oval, och sariq, boshi kulrang-yashil, og'irligi 500 g

- gacha, qaymoq-sariq, zich, suvli ildizmeva eti, yaxshi ta'mga ega. Xilma-xillik sovuqqa chidamliligi va uzoq muddatli saqlash vaqtida tavarlik xususiyatlarini saqlab qolish bilan ajralib turadi. U yangiligicha, qaynatilgan, pishirilgan holda iste'mol qilinadi va ayniqsa bolalar va qariyalar uchun foydalidir.
- *Дзелтение аболу* - o'rta mavsumda ekiladigan nav. Ildizlari tekis, yumaloq, kulrang-yashil, yuqori qismida binafsha rang, pastki er osti qismida sariq. Ildizmeva eti sariq va qattiq. Ildiz hosilining vazni 450 g gacha. Saqlashga yaroqli.
 - *Кохалик синине* - o'rta mavsumda, ekiladigan yuqori hosil beruvchi nav. Ildiz hosilining yer usti qismi binafsha-bronza, er osti qismi esa sariq rangda. Ildiz hosilining o'rtacha vazni 900 g gacha. Ildizmeva eti sariq, achchiq ta'msiz, suvli, yumshoq, juda yaxshi ta'mga ega.
 - *Красносельская* - juda yaxshi ta'mga ega bo'lgan qadimgi, ertapishar nav. Ildizlari dumaloq va tekis, kulrang-yashil boshli va sariq, qattiq, shakarli ildizmeva eti.
 - *Куузику* - o'rta-kechpishar (130-150 kun), yuqori mahsuldor nav. Ildiz hosilining o'rtacha vazni 2 kg gacha, maksimali sezilarli darajada ko'p. Ildiz ekinlarining shakli yumaloqdan oval-konusga qadar. ildizmevasi yarimigacha tuproqqa kirib turadi. Ildizmeva rangi pastki qismida oq, boshida binafsha-yashil. Go'sht oq, o'rtacha ta'mga ega. Xilma-xil kasaliklarga chidamli hisoblanadi.
 - *Лузи* - ildiz sabzavotlarining ta'mi jihatidan ilgari ma'lum bo'lgan barcha navlardan ustun bo'lgan yangi bryukva navi.
 - *Маруан* - ajoyib ta'mga ega bo'lgan bryukvaning yuqori mahsuldor navi. Xilma-xil chirish kasaliklariga chidamli.
 - *Руби* - ajoyib ta'mga ega bo'lgan yangi bryukva navi. Xilma-xil chirish kasaliklarga chidamli.
 - *Светлая мечта* - o'rta mavsum (115-125 kun) navi. Ildizlari oval, sarg'ish-yashil, vazni 300-350 g. Ildizmeva eti qattiq, rangi to'q sariq, shirin. erkaklanishga chidamli va sovuqqa chidamli. Yangi va qayta ishlangan iste'mol uchun, saqlash uchun tavsiya etiladi.
 - *Шведская желтая* - bu o'rta mavsumda bryukva navi. Sariq po'stlog'i va ildizmeva eti bo'lgan ildiz sabzavotlari, vazni 600 g gacha, ta'mi yaxshi va yaxshi saqlanadi.

Bryukvaning shifobaxshlik xususiyatlari

Bryukva ildizmevasida juda ko'p protein mavjud - o'rta kattalikdagi sabzavot uchun 4 g gacha. Bryukva tolaga, magniyga, kaltsiyga, kaliyga, natriyga, temirga, fosforaga, misga, ruxga, shuningdek, B, C, E, K vitaminlariga boy. Bryukva ham kaloriyasi past va kartoshka uchun yaxshi o'rinbosar bo'lishi mumkin. C vitaminining yuqori miqdori bryukva immunitet tizimiga ajoyib yordam beradi. Ta'kidlanishicha, sabzavot tarkibidagi C vitamini issiqlik bilan ishlov berishga, shuningdek, uzoq muddatli saqlashga chidamli, shuning uchun bryukva har qanday shaklda va yilning istalgan vaqtida foydalidir. Temir anemiyaning oldini olishga yordam beradi, kaltsiy esa suyaklar va tishlarni mustahkamlashga yordam beradi va osteoporozdan himoya qiladi. Bryukvani muntazam iste'mol qilish qonda xolesterin miqdorini kamaytirishga, qon tomirlarini himoya qilishga va yurak xurujlari va qon tomirlarining oldini olishga yordam beradi.

Bryukvaning antioksidant ta'siri ham ma'lum. C vitamini bilan bir qatorda, u E vitamini va karotenoidlarni o'z ichiga oladi. Ushbu moddalar hujayralarni qarishdan himoya qiladi va ularning yangilanishiga yordam beradi. bryukvadagi eng muhim antioksidant glyukozinolat bo'lib, u atipik hujayralar o'sishini to'xtatish qobiliyatiga ega, bu saratonning oldini olish vazifasini bajaradi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bryukva tolaga boy, ya'ni u oshqozon-ichak traktining sog'lig'iga g'amxo'rlik qiladi. U ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, ichaklarni tozalashga yordam beradi, toksinlarni olib tashlaydi va ortiqcha vazn bilan kurashadi. Bryukva kam kaloriya bor - 100 g mahsulot uchun

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

atigi 38 kkal va tolalar uzoq vaqt davomida to'yinganlik hissi beradi.

Bryukva shuningdek, diuretik ta'sirga ega, ya'ni u tanadan ortiqcha suyuqlikni samarali ravishda olib tashlaydi, shishishni yo'q qiladi va qon bosimini pasaytiradi. Bundan tashqari, yo'tal uchun bryukva foydalari qayd etilgan - bu balg'amni yupqalash va bronxdan olib tashlashga yordam beradi.

Bryukva tarkibida bir nechta vitamin va minerallar mavjud, lekin u ayniqsa vitamin C ga boy. Vitamin C kollagen ishlab chiqarish, immunitet funksiyasi, temirning singishi, oqsil almashinuvi va bir nechta neurotransmitterlarning sintezi, jumladan, kayfiyatni tartibga soluvchi neurotransmitter serotonin kabi hayotiy jarayonlar uchun zarurdir. Ushbu foydali xususiyatlarga qo'shimcha ravishda, C vitamini tanangizdagi eng muhim antioksidantlardan biridir. Antioksidantlar hujayralaringizni erkin radikallar deb ataladigan beqaror molekulalar ta'siridan himoya qiladi. Ular sizning hujayralaringizga zarar etkazishdan oldin erkin radikallarni zararsizlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, C vitamini kabi antioksidantlarga boy dietaga rioya qilish ba'zi saraton kasalliklari kabi bir qator sog'liq muammolari xavfini kamaytirishi mumkin. Misol uchun, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, C vitaminini ko'p iste'mol qiladigan odamlarda ko'krak saratoni, prostata saratoni, oshqozon saratoni, buyrak saratoni, miya saratoni va o'pka saratoni rivojlanish xavfi C vitaminini kam iste'mol qiladigan odamlarga qaraganda kamroq C vitaminini yuqori iste'mol qilish yurak, miya va immunitet sog'lig'ingizga foyda keltiradi. U qondagi lipidlar darajasini pasaytirish va yurak xastaliklari va yurak xuruji xavfini sezilarli darajada oshiradigan arteriya devorlarida kaltsiy to'planishini oldini olish orqali yurak kasalliklari rivojlanishidan himoya qilishi mumkin C vitamini miyadagi hujayra shikastlanishini yumshatish (kamaytirish) orqali demansning rivojlanishidan himoya qilishi va kamaytirishi mumkin C vitamini immunitet salomatligi uchun ham muhimdir. Bu oq qon hujayralarining, shu jumladan neytrofillarning ishlashiga yordam beradi, ular tanangizni infeksiyadan himoya qiladi va jarohatlarni davolaydi.

Bryukva C vitaminining ajoyib manbai hisoblanadi. Bir

piyola pyuresi pyuresi 45,1 milligramm (mg) C vitamini beradi, bu esa ushbu muhim ozuqa uchun kunlik qiymatning 50% ni qoplaydi. Yurak salomatligini himoya qila oladi Misol uchun, bryukva har bir stakan uchun 4,32 gramm (g) tolani beradi, bu tola u 15,4% ni qoplaydi. Elyaf xolesterinning so'rilishini kamaytirish va uning tanadan chiqarilishini oshirish orqali qonning sog'lom lipid darajasini qo'llab-quvvatlaydi. Bryukva tarkibidagi antioksidantlar tibbiyotda ateroskleroz deb ataladigan arteriyalarda blyashka to'planishini kamaytirish orqali yurak kasalliklaridan himoya qiladi. Bu pasayish juda muhim, chunki CIMT ning har 0,1 mm pasayishi yurak xuruji va insult xavfining 10-18% ga kamayishi bilan bog'liq.

Krestguldoshlar oilasiga mansub sabzavotlar tarkibida oltingugurt birikmalari va C vitamini kabi o'simlik birikmalari mavjud bo'lib, ular erkin radikallarni yo'q qilish, blyashka to'planishini kamaytirish va qon tomirlarining shikastlanishini oldini olish orqali ateroskleroz va yurak kasalliklari xavfini kamaytiradi.

Bryukvalar, shuningdek, sog'lom qon bosimi darajasini saqlab qolish uchun zarur bo'lgan kaliyda yuqori. Bryukva kabi kaliyga boy oziq-ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish yuqori qon bosimi bo'lgan odamlarda qon bosimini pasaytirishga yordam beradi, shuningdek, yuqori qon bosimini rivojlanish xavfini kamaytiradi. Bu Bryukvani yurak salomatligi uchun mustahkam tanlov qiladi. Ovqat hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlaydi Bir chashka pyuresi bryukva kunlik zarur tolasini 15% dan ortig'ini qoplaydi. Ichak sog'lig'ida bir qator ro'l o'ynaydi, ich qotishining oldini oladi. Shuningdek, sog'lom va muvozanatli mikrobiomani yoki ovqat hazm qilish traktida yashovchi mikroorganizmlar populyatsiyasini saqlash uchun juda muhimdir. Yo'g'on ichakda yashaydigan foydali bakteriyalar uchun yoqilg'i vazifasini bajaradi. Ushbu bakteriyalar bryukvada joylashgan eruvchan tolani fermentatsiya qiladi, bu esa qisqa zanjirli yog'kislotalari (SCFAs) deb ataladigan yon mahsulotlarni chiqaradi. Sirka kislotasi, propion kislotasi va butirik kislotasi kabi kislotalar SCFAlar yo'g'on ichakni qoplagan hujayralarni oziqlantirish, yallig'lanishni tartibga solish va ichak to'sig'ini mustahkamlash orqali ovqat hazm

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

qilish sog'lig'ini qo'llab-quvvatlaydi.

Bryukva tarkibidagi tolalar, shuningdek, divertikulyar kasallik va yo'g'on ichak saratoni kabi ovqat hazm qilish kasalliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi. ta'tadqiqotni ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, kam tola iste'mol qiladigan odamlarga qaraganda, ko'p oziq-ovqat tolasi iste'mol qiladiganlar proksimal yo'g'on ichak saratoni (PIS) va distal yo'g'on ichak saratoni (DIS) bilan kasallanish ehtimoli mos ravishda 14% va 21% kamroq. Bundan tashqari, tolalar ovqat hazm qilishni sekinlashtiradi, bu esa qon oqimiga glyukoza chiqishini sekinlashtirib, qon shakarini boshqarishga yordam beradi, ovqatdan keyin qon shakar darajasini pasaytiradi. Ko'p tolaga boy parhez, shuningdek, to'yinganlik tuyg'usini oshirish orqali sog'lom tana vaznini saqlashga yordam beradi, bu ortiqcha ovqatlanishning oldini oladi va kunlik kaloriya ehtiyojlaringiz va ideal tana vaznida qolishingizni osonlashtiradi. Bryukvalar kaloriyalarda past, lekin tolaga va muhim vitaminlar va minerallarga, masalan, C vitamini, kaliy, folat, niatsin va tiaminga ega. Pishirilgan, pyuresi pyuresi bir piyola uchun ozuqaviy taqsimot: Bryukva tarkibida bir nechta B vitaminlari, jumladan folat, niatsin va tiamin mavjud. Folat asab salomatligi va xomilalik miya rivojlanishi uchun juda muhim, niatsin va tiamin esa energiya almashinuvi, hujayra funksiyasi va o'sishi uchun zarurdir. Bryukva shuningdek, sog'lom qon bosimini tartibga solish uchun zarur bo'lgan mineral bo'lgan yaxshi miqdorda kaliyni ta'minlaydi. Sizning dietangizga ko'proq kaliyga boy oziq-ovqatlarni qo'shish kunlik kaliyga bo'lgan ehtiyojningizni qondirishga yordam beradi va yuqori qon bosimi rivojlanishidan himoya qiladi. Bryukvaning sog'liq uchun foydalari

Bryukva sog'liq uchun juda ko'p foyda keltiradi, jumladan: Tolaga boy. Ular sizning dietangizda ozuqaning ideal manbaidir. Bryukvani iste'mol qilish sizning ichak harakatingizni tartibga solishi va sog'lom ichakni saqlashga yordam beradi. Sizning dietangizga yuqori tolali ovqatlarni kiritish ham kolorektal saratonning oldini olishga yordam beradi. Kam kaloriya. Ovqatlaringizga Bryukvalarni qo'shish vazn yo'qotishga yordam beradi, bu diabet va

yuqori qon tomir kasalliklari kabi uzoq muddatli (surunkali) kasalliklarning oldini olishga yordam beradi.

Kaliy yuqori. Asab tizimingiz va mushaklaringiz maksimal darajada ishlashi uchun tanangiz kaliyga muhtoj. Bundan tashqari, qon bosimini ushlab turish, insultdan himoya qilish va buyrak toshlarining oldini olishga yordam beradi. C vitaminiga boy C immunitet va asab tizimi uchun zarurdir. Shuningdek, u kollagen hosil bo'lishiga yordam beradi, bu terini saqlashga yordam beradi va qarishni sekinlashtiradi. Antioksidantlarni o'z ichiga oladi. Bryukva karotenoidlar va C va E vitaminlari kabi antioksidantlarga boy. Antioksidantlar hujayralaringizga oksidlanish zararini qaytarishga va surunkali sog'liq muammolarining oldini olishga yordam beradi. Ular immunitet tizimini va organlarni erkin radikallardan himoya qilish orqali sog'lom bo'lishga yordam beradi. Saraton kasalligini oldini olishga yordam beradi. Bryukvalarda glyukozinolatlar, oltingugurt bilan kimyoviy birikmalar mavjud bo'lib, ular krestguldoshlar oilasiga kiradigan sabzavotlarga o'ziga xos lazzat beradi. Sizning tanangizda ular saraton kasalligiga qarshi kurashda yordam beradigan birikmalarga bo'linadi.

Bryukva istemol qilishning sog'liq uchun zararlari. Bryukva ko'pchilik uchun xavfsizdir. Biroq, bryukvaga allergiya bo'lishi mumkin. Bryukvaga allergiyasi bo'lgan odamlar rutabaga va ular bilan tayyorlangan har qanday ovqatni iste'mol qilmasliklari kerak. Bryukva tarkibida rafinoza deb ataladigan hazm bo'lmaydigan shakar mavjud bo'lib, u ba'zi odamlarda gaz, shishiradi va umumiy oshqozon bezovtaligiga olib kelishi mumkin. Namlash va pishirish rafinoza tarkibini kamaytiradi, bu esa pishirilgan bryukva ildizmevalarini xom ildizmevlarga qaraganda oshqozonda hazm bo'lishini osonlashtiradi.

Bryukva sholg'omga o'xshaydi. U qaynatiladi, bug'lanadi, pishiriladi va hatto xom holda iste'mol qilinadi. Bryukvaning - kimyoviy tarkibi, ozuqaviy qiymati olinadigan umumiy energiyaning taxminan 87% yoki 34 kkal. Kaloriya tarkibi - 37 kkal.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi konun xujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 dekabrda PQ-4549-sonli «Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori.
3. Борисова Р. П. Малораспространенные овощные культуры / Р. П. Борисова, В. Я. Борисов, М. Ф. Перегудт. – Симферополь, Таврия, 1979. – 192 с.
4. Гинс М. С. Физиолого-биологические основы интродукции и селекции овощных культур / М. С. Гинс, В. К. Гинс. – М. : РУДН, 2007. – 151 с.
5. Ayadi J, Debouba M, Rahmani R, Bouajila J. The phytochemical screening and biological properties of brassica napus l. Var. Napobrassica (Rutabaga) seeds. *Molecules*. 2023;28(17):6250. doi:10.3390/molecules28176250
6. Chen Z, Huang Y, Cao D, et al. Vitamin c intake and cancers: an umbrella review. *Front Nutr*. 2022;8:812394. doi:10.3389/fnut.2021.81239
7. Blekkenhorst LC, Bondonno CP, Lewis JR, et al. Cruciferous and total vegetable intakes are inversely associated with subclinical atherosclerosis in older adult women. *J Am Heart Assoc*. 2018;7(8):e008391. doi:10.1161/JAHA.117.008391
8. Carr AC, Maggini S. Vitamin c and immune function. *Nutrients*. 2017;9(11):1211. doi:10.3390/nu9111211

Internet saytlari

1. <https://uz.Wikipedia.org/wiki/Bryukva>
2. <https://kuban24.tv>
3. <https://darwin-market.ru>
4. <https://en.Wikipedia.org>
5. <https://www.health.com>
6. <https://www.webnd.com>